

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISHLARINING MAZMUNI

Xasanova Gunoza Ilhom qizi

JDPU, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining interfaol metodlaridan foydalanish qobiliyatlarini shakllantirish mazmuni haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Interfaollik, pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar, erkin fikr yuritish, etimologiya, intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etish, 'quv-bilish faoliyati, metodik usullar, erkin fikr yuritish, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar.

Abstract: This article talks about the content of forming the abilities of preschool education students to use interactive methods.

Key words: Interactivity, pedagogical technologies, innovations, free thinking, etymology, manifestation of intellectual potential, opportunities, learning activities, methodical methods, free thinking, debate, problem situation, reference text, project, role-playing games.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga

oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan. Buning uchun mashg'ulot jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Interfaol metodlar asosida ta'limni tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Interfaol metodlar bolalar qobiliyati, imkoniyati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta'lim shakllarini amalga oshirish uchun ko'zlangan natijaga erishishda eng qulay yo'l va usullarni tanlash va ishlab chiqish mahorati ekan, u haqiqatdan ham ta'lim jarayoni unumdorligini oshiradi, bolalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, bolalarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Ta'limning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir mashg'ulotning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy mashg'ulot shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi.

O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv tashkilotining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish, va rag'batlantirilishi;

- ilgari orttirilgan bilimlarning ham e'tiborga olinishi;
- ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining maqsad va extiyolariga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi va ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Interfaol metodlarga asoslangan ta'lim jarayonida pedagog faoliyati va bola faoliyati doirasi aniq belgilanadi, ta'limni tashkil etishning aniq texnologiyasi ko'rsatiladi. Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan maktabgacha yoshda pedagogning mahorati, uni innovatsion pedagogic texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham bo'lajak maktabgacha ta'lim yo'nalishi tarbiyachilarini kelgusi faoliyatga tayyorlashda, interfaol metodlarni amaliyotga tatbiiq etishga tayyorlash bugungi ta'limning oldiga qo'yilgan talablardan biridir. Chunki interfaol metodlar, birinchidan, bolalarni bilim, ko'nikma va malakalarini oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.A.Meliyev, O.Jamoldinova, K.Riskulova. “Tarbiyachining kasbiy kompetenti va mahorati”. O`quv qo`llanma. Toshkent. 2021 yil. 284 bet.
2. Norqo'ziyeva M., M.Usmanova “Yangi innovatsiyalarni kasbiy faoliyatda qo'llash fanidan ma'ruzalar matni”. / Uslubiy qo'llanma / – Jizzax: JDPU “Tahririy-nashriyot bo'limi nashri”, 2023. – 108 bet.
3. Abduqodirov A., Begmatova N., Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti. -Qarshi, “Nasaf”. 2011 y.. 232 b.